

УДК 634.21:631.527: (471.5)

**Степень подмерзания сортов черной смородины селекции ЮУНИИСК
на Южном Урале в 2022 году**

Ф.М. Гасымов, ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук

И. Е. Кутенева, лаборант

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Резюме. В данной статье представлены результаты исследований 2022 года оценки зимостойкости сортов смородины черной в полевых условиях Южного Урала. В качестве объектов исследования использованы 9 сортов селекции ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Ключевые слова: подмерзание, смородина черная, селекция, кора, древесина, сердцевина, почки.

**The degree of freezing of blackcurrant varieties YUUNIISK breeding in the
South Urals in 2022**

F.M. Gasymov, Leading Researcher, Candidate of Agricultural Sciences

I.E. Kuteneva, laboratory assistant

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: [lstpk@mail.ru](mailto:lstp@mail.ru)

Summary. This article presents the results of research in 2022 to assess the winter hardiness of black currant varieties in the field conditions of the Southern Urals. As objects of study 9 varieties of selection of the South Ural Scientific Research Institute of Horticulture and potato growing – a branch of the Ural Federal Agrarian Research Center UB RAS were used.

Keywords: freezing, black currant, selection, bark, wood, core, buds.

Введение. Смородина черная (*Ribes nigrum* L.) обладает скороплодностью, ежегодной урожайностью и универсальностью в употреблении. Ягоды черной смородины служат источником органических кислот, сахаров, азотистых, дубильных и ароматических веществ, макро- и микроэлементов, содержат Р-активные вещества, каротин, цианин, пектиновые вещества, калий, кальций, магний, кремний, фосфор, железо, марганец, цинк, кобальт, молибден, медь [5, с. 1-201], соли железа, магния, цинка, бора, калия, витамины А, В1, В2, В6, В9, С, К, РР, кумарины и эфирные масла [6, с. 1-174]. По данным института питания АМН Российской Федерации, годовая норма потребления смородины на человека 5,1 кг, из них 4,5 кг черной смородины. Ухудшение экологической обстановки, климатические аномалии, стрессовые ситуации, распространение новых форм болезней и вредителей вызывают потребность в создании [5, с. 201] высокопродуктивных сортов интенсивного типа, которые должны быть урожайными, зимостойкими, засухоустойчивыми, скороплодными, крупноплодными, иммунными к основным болезням и вредителям, пригодными к механизированной уборке урожая [8, с. 99-104].

На Южном Урале исследования по селекции черной смородины ведутся с 1931 года, когда ученые Уральской зональной плодово-ягодной опытной станции (на сегодняшний день – ЮУНИИСК), начали мобилизацию и изучение генофонда этой культуры. Климат Урала требует от новых сортов черной смородины повышенной зимостойкости в сочетании с устойчивостью к различным биотическим и абиотическим стрессорам. Целенаправленное увеличение гетерозиготности потомства ягодных культур способствует накоплению в новых сортах комплекса искомым хозяйственно ценных показателей, обеспечивающих высокую конкурентоспособность сорта на внутреннем и мировом рынках. Наибольший интерес представляют сорта интенсивного типа, способные существенно увеличивать продуктивность при улучшении условий выращивания [1, с. 200-201, 203].

Смородина черная – одна из самых зимостойких ягодных культур. Зимостойкость растений, находясь под контролем генетических факторов,

изменяется в зависимости от погодных условий во время вегетации и при подготовке к зимовке. Причины подмерзания необходимо рассматривать не только как следствие повреждающих факторов, но и как неспособность растений развивать высокую морозостойкость [12, с. 31], [1, с. 200-204], [2, с. 222-231]. При достаточном снежном покрове вегетативные органы растений способны без ущерба переносить температуры воздуха до -35°C и ниже. Однако в неустойчивые оттепельные зимы зачатки цветков в смешанных почках смородины чёрной страдают от перепадов температур [10, с. 31]. Наиболее сильные повреждения у смородины черной наблюдаются при резком похолодании после продолжительных оттепелей, а также от заморозков во время цветения и образования завязи. Повреждения генеративных органов отмечается и при понижении температуры ниже -30°C , особенно в годы с теплой продолжительной осенью, когда генеративные зачатки сильно развиты. В отдельные годы наблюдаются кольцевые повреждения камбиального слоя (ожоги) веток на уровне снежного покрова, что приводит к их дальнейшему усыханию [4, с. 14]. Урожайность сорта зависит от зимостойкости генеративной сферы, которую можно оценить по времени доразвития зачаточных цветков от состояния, в котором они уходят в зимовку, до времени, когда возможно их дальнейшее развитие для формирования урожая после зимовки [9, с. 22]. Вегетация интродуцированных сортов зачастую прерывается заморозками, растения уходят под зиму неподготовленными в облиственном состоянии [11, с. 49]. Суровые условия климата Южного Урала требуют повышенного внимания к направлению селекции на высокую зимостойкость культур [3, с. 45].

Цель работы – оценка сортов черной смородины селекции ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН по степени подмерзания.

Материалы и методы. Исследования были проведены в 2022 году в отделе садоводства Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН» (далее – ЮУНИИСК) в рамках выполнения Государственного задания по теме: «Разработка и совершенствование селекционных методов и технологий для создания высокопродуктивных и устойчивых к неблагоприятным условиям выращивания сортов смородины черной».

шенствование методов селекционной работы, создание исходного материала и адаптивных сортов зерновых, зернобобовых, кормовых, плодово-ягодных, декоративных культур и картофеля».

Объектом исследований являлись сорта смородины черной селекции ЮУНИИСК. В целях выделения генотипов с комплексом хозяйственно-ценных и адаптивно-значимых признаков проведены фенологические наблюдения и учтены такие показатели как зимостойкость.

Наблюдения и учеты в рамках сортоизучения и селекции плодовых и ягодных культур проводились по общепринятым методикам [7, с. 1-608].

Результаты исследования. С целью изучения зимостойкости сортов смородины черной в 2022 году нами были заложены опыты в полевых условиях Южного Урала. Оценку зимостойкости проводили в начале весны (03.03.2022 г.), методом отращивания веток в сосудах с водой. В сосуд наливали воду слоем 5-7 см, и устанавливали не очень плотно побеги. Черенки выдерживались при комнатной температуре в течение 10 суток. Воду в сосудах меняли регулярно. Оценивались показатели состояния коры, камбия, сердцевины, древесины и почек растений. Повреждения оценивали по степени побурения тканей на продольных срезах (рис. 1) по шкале от 0 баллов (подмерзания нет) до 5 баллов (почки и ткань погибли). Оценка морозостойкости тканей проводилась визуально по изменению окраски тканей.

Рисунок 1 – Зимостойкость черной смородины в зимний период 2022 г.

Проведенные исследования показали, что сорта смородины черной способны переносить морозы в первой декаде марта с незначительными повреждениями почек и древесины (рис. 1, табл. 1).

Таблица 1 – Зимостойкость черной смородины в зимний период 2022 г.

Сорт	Общая степень подмерзания, балл				
	коры	древесины	сердцевины	почек	
				вегетативных	генеративных
Маяк	0	0	0	0,1	0,1
Зюраткуль	0	0	0	0,1	0,1
Русалка	0	0,1	0	0,1	0,1
Сударушка	0,2	0,1	0	0,1	0,1
Жемчужина	0,1	0	0,5	0,1	0,1
Сибилла	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1
Пигмей	0,2	0,1	1,0	0,1	0,1
Венера	0,2	0,1	1,5	0,1	0,1
Подарок Ильиной	0,3	0,2	0,1	0,2	0,3

У сорта Пигмей мы наблюдали подмерзание сердцевины до 1,0 баллов, Венера – до 1,5 баллов. Отсутствие признаков подмерзания коры, древесины и сердцевины наблюдалось у сортов Маяк и Зюраткуль. Наибольшая степень подмерзания наблюдалась у сорта Подарок Ильиной.

Заключение. Таким образом, мы можем сделать заключение о том, что в условиях Южного Урала в этом году наиболее устойчивыми к подмерзанию оказались сорта Маяк и Зюраткуль, наименее устойчивыми сорта Пигмей, Венера и Подарок Ильиной.

Литература

1. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Сортимент черной смородины для Южного Урала // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2020. – Т. 181. – № 4. – С. 200-204.

2. **Глаз Н.В., Ильин В.С., Ильина Н.А., Гасымов Ф.М., Галимов В.Р., Васильев А.А.** Элитные формы плодовых и ягодных культур для Южного Урала // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля. Сборник научных трудов. – Челябинск, 2016. – С. 222-231.

3. **Ильин В.С.** Результаты почти 4 десятилетий исследований по селекции смородины и крыжовника на Южном Урале // Плодоводство и ягодоводство России. – 2009. – Т. 22. – № 2. – С. 43-48.

4. **Князев С.Д., Николаев А.В.** Морозостойкость современных сортов смородины чёрной // Вестник Орловского государственного аграрного университета. – 2008. – № 4 (13). – С. 14-17.

5. **Кудряшова Л.В.** Производственно-биологическая характеристика сортов смородины черной в условиях Республики Марий Эл: дис. кандидата с.-х. наук: 06.01.07 – защита растений. – Йошкар-Ола, 1998. – 201 с.

6. **Наквасина Е.И.** Хозяйственно-биологическая оценка сортов и элитных форм смородины черной в условиях низкогорья Алтая: дис. кандидата с.-х. наук: 06.01.07 – защита растений. – Горно-Алтайск, 2005. – 174 с.

7. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова и Т.П. Огольцовой. – Орел, 1999. – 608 с.

8. **Резвякова С.В., Мотылева С.М.** Морфо-физиологические показатели смородины черной в условиях низкотемпературного стресса в зависимости от агрофона // Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences. – 2016. – № 3 (51). – С. 99-105.

9. **Северин В.Ф., Рыбачук Е.В., Селезнева И.В.** Зимостойкость генеративных органов смородины черной и её урожайность // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2011. – № 10 (84). – С. 19-23.

10. **Тихонова О.А.** Оценка зимостойкости генеративных органов смородины чёрной в условиях Северо-запада России // Современное садоводство – Contemporary horticulture. – 2010. – № 1 (1). – С. 31-34.

11. **Черткова М.А., Готовцева Л.П., Иванов А.А., Габышева Н.С., Наумов А.С.** Изучение интродуцированных сортов черной смородины в условиях Центральной Якутии // Достижения науки и техники АПК. – 2011. – № 5. – С. 49-51.

12. **Юхачева Е.Я.** Зимостойкость смородины черной в условиях средней полосы России // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2017. – № 2 (60). – С. 31-34.